

МИТНА ПОЛІТИКА ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

УДК 339.5:351.85

DOI: 10.5281/zenodo.3964521

Ткачик Федір Петрович

Кандидат економічних наук, доцент

Доцент кафедри податків та фіскальної політики

Тернопільського національного економічного університету

*Наукові інтереси: фіскальне адміністрування,
податкове консультування, митна політика*

Гуцул Інна Анатоліївна

Кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри податків та фіскальної політики

Тернопільського національного економічного університету

*Наукові інтереси: митна політика зарубіжних країн,
митна безпека, зовнішньоекономічна діяльність.*

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНИХ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ ПРИ ПЕРЕМІЩЕННІ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ В УКРАЇНІ

Анотація. Висвітлено сутнісні та нормативно-правові характеристики культурних цінностей. Описано методичні та документальні процедури ввезення та вивезення культурних цінностей, що діють в Україні. Визначено, що тимчасове вивезення культурних цінностей може здійснюватися фізичними та юридичними особами для організації виставок, проведення реставраційних робіт і наукових досліджень, а також у зв'язку з театральною, концертною та іншою артистичною діяльністю.

В Україні правовою основою імпортно-експортних операцій у сфері культурних цінностей виступають вимоги Митного кодексу. Констатовано, що імпортно-експортні операції на ринку культурних цінностей пов'язані із потребою поповнення колекцій або їх реалізації з метою отримання прибутку.

В статті відображено кодифікацію культурних цінностей. Встановлено, що найбільше імпортуються картини, малюнки та настелі, виконані вручну, а також колекції та предмети колекціонування. Виявлено найбільший експортний потенціал серед культурних цінностей в оригіналів скульптур та статуєток.

Наголошено, що важливою ланкою роботи працівників митних органів є ідентифікація експонатів після тимчасового вивезення чи ввезення для виставок, ярмарок, форумів чи наукових конференцій. Сформульовано пропозиції покращення виконання митних формальностей при переміщенні культурних цінностей в Україні.

Ключові слова: митна політика, культурні цінності, митні формальності, експорт, імпорт, митний контроль, експертиза.

Tkachyk Fedir,
Hutsul Inna,

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF CUSTOMS FORMALITIES IN THE MOVEMENT OF CULTURAL VALUES IN UKRAINE

Annotation. The essential and normative-legal characteristics of cultural values are covered. Methodical and documentary procedures of import and export of cultural values operating in Ukraine are described. It is determined that the temporary export of cultural property may be carried out by individuals and legal entities for the organization of exhibitions, restoration work and research, as well as in connection with theatrical, concert and other artistic activities.

In Ukraine, the legal basis of import and export operations in the field of cultural values is the requirements of the Customs Code. It is stated that import-export operations in the market of cultural values are associated with the need to replenish collections or sell them for profit.

The article reflects the codification of cultural values. It is established that the most imported paintings, drawings and pastels, handmade, as well as collections and collectibles. The greatest export potential among the cultural values of the original sculptures and statuettes was revealed.

The decline in demand for cultural values is due to the general decline of the country's economy as a result of external aggressive influence on socio-political and economic processes in the country and internal transformations that led to a redistribution of cash flows according to the situation. The sharp rise in the export of paintings confirms this - there is a transfer of goods in the form of cash, which is dictated by the needs of the owners.

It is emphasized that an important part of the work of customs officers is the identification of exhibits after temporary export or import for exhibitions, fairs, forums or scientific conferences. Proposals for improving the implementation of customs formalities in the movement of cultural property in Ukraine have been formulated.

Keywords: customs policy, cultural values, customs formalities, export, import, customs control, expertise.

Постановка проблеми. Однією з обов'язкових складових сучасної незалежної держави є наявність самостійної митної системи, яка б забезпечувала виконання важливих внутрішніх і зовнішніх політичних та економічних завдань. Істотне зростання обсягів зовнішньої торгівлі України впродовж останніх років та збільшення кількості суб'єктів, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, зумовлюють підвищення ролі функціонування митних

підрозділів Державної митної служби України як важливого елемента регулювання переміщення культурних цінностей через митний кордон України.

Актуальність досліджуваної проблематики обумовлена зростаючими обсягами переміщення культурних цінностей, а також наявними проблемами у сфері митного регулювання цього напрямку в Україні.

Аналіз наукових досліджень і публікацій. Особливості митного контролю культурних цінностей і перспективи регулювання цієї сфери досліджені у працях низки вітчизняних і зарубіжних фахівців. Зокрема, вагомий внесок у розвиток даної наукової проблематики зробили такі вчені: О. Балатова, В. Карпов, А. Крисоватий, Б. Платонов, В. Туржанський, О. Циганок, О. Фрадинський, О. Шереметинська, М. Шереметинський та багато інших.

Разом з тим, динамізм розвитку експортно-імпортних операцій в умовах фінансових та соціально-економічних ризиків вимагає більшої уваги щодо обґрунтування проблематики митного регулювання переміщення культурних цінностей в Україні.

Формування цілей статті. Дослідити теоретичні та практичні аспекти здійснення митних формальностей при переміщенні культурних цінностей в Україні

Виклад основного матеріалу. Переміщення через митний кордон України культурних цінностей здійснюється у відповідності із законом України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» №1068-XIV, який регулює відносини, пов'язані з вивезенням, ввезенням та поверненням культурних цінностей, і спрямований на охорону національної культурної спадщини та розвиток міжнародного співробітництва України у сфері культури.

Культурні цінності – об'єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України, а саме [1]:

- оригінальні художні твори живопису, графіки та скульптури, художні композиції та монтажні з будь-яких матеріалів, твори декоративно-прикладного і традиційного народного мистецтва;
- предмети, пов'язані з історичними подіями, розвитком суспільства та держави, історією, науки і культури, а також такі, що стосуються життя та діяльності видатних діячів держави, політичних партій, громадських і релігійних організацій, науки, культури та мистецтва;
- предмети музейного значення, знайдені під час археологічних розкопок;
- складові частини та фрагменти архітектурних, історичних, художніх пам'яток і пам'яток монументального мистецтва;
- старовинні книги та інші видання, що становлять історичну, художню, наукову та літературну цінність, окремо чи в колекції;
- манускрипти та інкунабули, стародруки, архівні документи, включаючи кіно-, фото- і фонодокументи, окремо чи в колекції;
- унікальні та рідкісні музичні інструменти;
- різноманітні види зброї, що має художню, історичну, етнографічну та наукову цінність;

- рідкісні поштові марки, інші філателістичні матеріали, окремо чи в колекції;
- рідкісні монети, ордени, медалі, печатки та інші предмети колекціонування;
- зоологічні колекції, що становлять наукову, культурно-освітню, навчально-виховну або естетичну цінність;
- рідкісні колекції та зразки флори і фауни, мінералогії, анатомії та палеонтології.

Відповідно до законодавства України культурними цінностями України є:

- культурні цінності, створені на території України громадянами України;
- культурні цінності, створені на території України іноземцями чи особами без громадянства, які постійно проживають або проживали на території України;
- культурні цінності, виявлені на території України;
- ввезені на територію України культурні цінності, придбані археологічними, археографічними, етнографічними, науково-природничими та іншими експедиціями за згодою відповідних органів країни походження цих цінностей;
- ввезені на територію України культурні цінності, придбані в результаті добровільного обміну;
- ввезені на територію України культурні цінності, отримані в дарунок або законно придбані за згодою відповідних органів країни походження цих цінностей;
- незаконно вивезені культурні цінності України, що перебувають за межами її території;
- культурні цінності, евакуйовані з території України під час війн та збройних конфліктів і не повернуті назад;
- культурні цінності, тимчасово вивезені з території України і не повернуті в Україну;
- культурні цінності, переміщені на територію України внаслідок другої світової війни як часткова компенсація за заподіяні окупантами збитки [2, с. 146].

Контроль за вивезенням, ввезенням і поверненням культурних цінностей здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, виконує покладені на нього завдання у взаємодії з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архівної справи, діловодства, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, правоохоронними органами.

Не підлягають вивезенню з України наступні культурні цінності:

- культурні цінності, занесені до Державного реєстру національного культурного надбання;
- культурні цінності, включені до Національного архівного фонду;
- культурні цінності, включені до Музейного фонду України.

Заявлені до вивезення (тимчасового вивезення) та повернуті після тимчасового вивезення культурні цінності підлягають обов'язковій державній експертизі. Порядок проведення державної експертизи культурних цінностей та розміри плати за неї затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Відмова фізичної чи юридичної особи, яка порушила клопотання про вивезення (тимчасове вивезення) культурних цінностей, подати на державну експертизу заявлені до вивезення культурні цінності розглядається як відмова заявника від їх вивезення. Клопотання про право на вивезення культурних цінностей подається не пізніше ніж за місяць до дати їх вивезення власником чи уповноваженою ним особою до центрального органу виконавчої влади що реалізує державну політику у сфері вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей [3].

До клопотання додаються:

- документ, що підтверджує право власності на культурні цінності;
- висновок державної експертизи.

Центральний орган виконавчої влади за клопотанням власника культурних цінностей чи уповноваженої ним особи приймає на підставі висновку державної експертизи рішення про можливість або неможливість вивезення культурних цінностей. Про прийняте рішення власник культурних цінностей чи уповноважена ним особа письмово повідомляється в місячний термін від дня офіційного надходження клопотання. У разі, якщо результат державної експертизи дає підстави для занесення заявленої до вивезення культурної цінності до Державного реєстру національного культурного надбання, матеріали експертизи передаються відповідному центральному органу виконавчої влади незалежно від згоди особи, яка порушила клопотання. У разі прийняття рішення про можливість вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей власнику культурних цінностей чи уповноваженій ним особі видається свідоцтво встановленого зразка на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей.

Зразок свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей затверджується Кабінетом Міністрів України. Свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей є підставою для пропуску зазначених у ньому культурних цінностей за межі митної території України. Вивезення культурних цінностей без цього свідоцтва забороняється.

Культурні цінності, що ввозяться в Україну, підлягають реєстрації в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей, Міністерством юстиції України разом з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики. Під час ввезення культурних цінностей на територію України відповідному органу ДМС подається свідоцтво на право їх вивезення, якщо це передбачено законодавством держави, звідки ввозяться культурні цінності. За відсутності такого свідоцтва ввезені цінності підлягають затриманню органами доходів і зборів до встановлення їх власника та одержання його доручення щодо подальшого переміщення або використання цих цінностей. Таке доручення має бути підтверджене дипломатичним представництвом або консульською установою країни, громадянином якої є власник культурних цінностей.

Ввезення культурних цінностей, щодо яких оголошено розшук, забороняється. Такі культурні цінності підлягають вилученню митними органами з метою повернення їх у встановленому порядку власнику.

Це також стосується контрафактних примірників художніх творів. Культурні цінності, органами ДМС України або правоохоронними органами, а також конфісковані за рішенням суду, передаються безоплатно Міністерству культури і мистецтв України, спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства, які забезпечують їх зберігання, експертизу та інформацію про них з метою уточнення права власності на них. Після встановлення права власності на зазначені культурні цінності вони передаються в установленому порядку їх законному власнику чи уповноваженій ним особі. Витрати на зберігання та експертизу культурних цінностей відшкодовує власник, якщо інше не передбачено законодавством України або рішенням суду. Якщо вилучені або конфісковані культурні цінності обернені відповідно до закону в доход держави, Міжвідомча рада з питань вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей вирішує питання про безоплатну передачу цих культурних цінностей для постійного зберігання в державну частину музейного, бібліотечного та архівного фондів або релігійним організаціям.

Тимчасове вивезення культурних цінностей може здійснюватися фізичними та юридичними особами:

- для організації виставок;
- для проведення реставраційних робіт і наукових досліджень;
- у зв'язку з театральною, концертною та іншою артистичною діяльністю;
- в інших випадках, передбачених законодавством України.

Культурні цінності, тимчасово вивезені з України і не повернуті в обумовлений угодою термін, вважаються незаконно вивезеними [4, с. 174-176].

Клопотання про дозвіл на тимчасове вивезення культурних цінностей подається власником чи уповноваженою ним особою до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей.

До клопотання додаються:

- нотаріально завірена копія угоди з приймаючою стороною про мету, гарантії надійного зберігання та повернення культурних цінностей в обумовлений угодою термін;
- документ про страхування культурних цінностей, що тимчасово вивозяться, із забезпеченням усіх випадків страхового ризику або документ про державні гарантії фінансового покриття будь-якого ризику, виданий країною, яка приймає культурні цінності;
- документ, що підтверджує право власності на культурні цінності;
- висновок державної експертизи.

Свідоцтво на право тимчасового вивезення культурних цінностей не може бути видано, якщо:

- відсутні гарантії щодо забезпечення надійного зберігання та повернення культурних цінностей в обумовлений угодою термін;
- заявлені для тимчасового вивезення культурні цінності в такому стані, що не можна змінювати умови їх зберігання;
- культурні цінності є предметом спору щодо права власності на них;

- страхова вартість культурних цінностей, заявлених для тимчасового вивезення, не відповідає їх реальній вартості;
- культурні цінності, заявлені для тимчасового вивезення, перебувають у розшуку;
- у державі, до якої передбачено здійснити тимчасове вивезення культурних цінностей, сталося стихійне лихо, виникли збройні конфлікти, введено надзвичайний стан або існують інші обставини, що перешкоджають забезпеченню надійного зберігання і поверненню культурних цінностей, які тимчасово вивозяться в цю державу [5].

Культурні цінності, що тимчасово ввозяться в Україну, підлягають реєстрації у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади.

У разі переїзду громадян на постійне місце проживання до інших держав їм дозволяється вивозити особисті нагороди, на які є орденські книжки або нагородні посвідчення. Вивезення громадянами, які переїжджають на постійне місце проживання до іншої держави, нагород, що залишилися їм від померлих батьків, можливе за умови подання документів, що підтверджують переїзд громадян на постійне місце проживання до іншої держави, свідоцтва про смерть, орденських книжок або нагородних посвідчень та документів, що підтверджують родинні зв'язки.

Родинні цінності, які не перебувають на постійному зберіганні в державних музеях, установах, бібліотеках та інших державних сховищах культурних цінностей, вивозяться відповідно до законодавства України.

Правовою основою імпортно-експортних операцій у царині культурних цінностей слугують вимоги Митного кодексу України [5]. Зокрема, відповідно до статті 69 зазначеного кодексу товари при їх декларуванні підлягають класифікації, тобто у відношенні товарів визначаються коди класифікаційних групувань, зазначених в українській класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності. До стадії декларування культурні цінності мають пройти процедуру оформлення дозволу на їх вивезення. Ця процедура регламентована Міністерством культури України. Стан правового забезпечення процесу ввезення та вивезення уже розглядався в контексті аналізу державної політики у сфері надання послуг з експертизи культурних цінностей [6, с. 14].

Загалом імпортно-експортні операції на ринку культурних цінностей пов'язані із потребою поповнення колекцій або їх реалізації з метою отримання прибутку як в Україні так і на закордонних ринках. Хоча деякі дослідники стверджують, що інвестування у твори мистецтва є найбільш ефективним і практично відповідає грошовим інвестиціям, все ж доведено, що таке уявлення про потенціал колекціонування культурних цінностей є хибним. Тільки для незначної частки творів можна очікувати ефективності від інвестування, і у довготривалій перспективі [7, с. 88].

Державна фіскальна служба України декламувала дані щодо кількості вивезених з України та ввезених до України культурних цінностей [5]. Декларування культурних цінностей здійснюється виключно за кодами Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності в якій зазначені такі коди щодо культурних цінностей (табл. 1).

Кодифікація культурних цінностей згідно УКТЗЕД [5]

Код УКТЗЕД	Види культурних цінностей
9701	картини, малюнки та пастелі, повністю виконані вручну; колажі
9702	оригінали гравюр, естампів та літографій
9703	оригінали скульптур і статуеток
9704	марки поштові чи гербові, поштові знаки гашені, поштовий папір, крім 4907
9705	колекції та предмети колекціонування
9706	предмети антикваріату віком понад сто років

У сегменті контролю за переміщенням культурних цінностей через митний кордон нормативна база державних відомчих установ що здійснюють цей процес неузгоджена та функціонує відокремлено та не утворює систему.

За кодом 9701 до якого відносяться картини, малюнки та пастелі, повністю виконані вручну і колажі у 2019 році було імпортовано культурних цінностей на суму 600 тисяч дол. США (коефіцієнт зростання становив 0,43 по відношенню до попереднього періоду), а експортовано на 329 тисяч дол. США. (коефіцієнт зростання становив 1,75 по відношенню до попереднього періоду) (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка показників експорту та імпорту картин, малюнків та пастелей, виконаних вручну, тис. дол. США (код 9701) [8]

Оригінали скульптур і статуеток у 2019 році було ввезено на суму 233 тис. дол. США, а вивезено на 171 тис. дол. США., сальдо становило від'ємне значення -62 (у попередньому році сальдо становило позитивне значення в сумі 466 тис. дол. США). (рис. 2).

Рис. 2. Динаміка показників експорту та імпорту оригіналів скульптур та статуєток, тис. дол. США (код 9703) [8]

Марки тільки вивозилися у 2017 та 2018 рр. – 22 тис. дол. США та 30 тис. дол. США відповідно, у 2019 році спостерігався імпорт марок на суму 5 тис. дол. США, а експорт становить 38 тис. дол. США. Колекції та предмети колекціонування у 2019 році було тільки завезено на суму 271 тис. дол. США (в 1,16 рази більше ніж у попередньому році), а експорт відсутній у 2017-19рр. Це стосується й предметів антикваріату віком понад 100 років, такі предмети тільки завозяться (рис. 3).

Зокрема у 2019 році було імпортовано предметів антикваріату віком понад 100 років на суму 142 тис. дол. США, що в 1,39 рази менше ніж у 2018 році. Переміщення гравюр, естампів та літографій в останні роки не відбувається.

Однак слід наголосити, що дослідження динаміки імпортно-експортних операцій на ринку культурних цінностей є неповним без відомостей про надання дозволів на вивезення творів. Міністерство культури не формує базу даних про кількість вивезених предметів та їх оціночну вартість і тому здійснити порівняльний аналіз руху культурних цінностей неможливо. На відміну від Державної фіскальної служби України, яка надала вичерпну інформацію у стислі строки, отримати інформацію з даного питання від Мінкультури на момент публікації матеріалу не вдалося [6, с. 15].

Проте навіть із такими обмеженнями вдалося розкрити офіційну частину динаміки імпортно-експортних операцій з культурними цінностями, яка свідчить про зниження попиту і падіння ринку.

Рис. 3. Динаміка показників імпорту предметів антикваріату та колекціонування, тис. дол. США (код 9705 та 9706) [8]

Зниження попиту на культурні цінності пояснюється загальним падінням економіки країни в результаті зовнішнього агресивного впливу на суспільно-політичні та економічні процеси в державі та внутрішніх трансформацій, які призвели до перерозподілу руху грошових потоків відповідно до ситуації. Різкий ріст показників експорту картин цьому надає підтвердження – відбувається переведення товару у форму грошових коштів, що продиктовано потребою власників.

Функціонування ринку культурних цінностей є складовою частиною державної політики в галузі культури і стосується приватної її частини. У правовому полі ринок культурних цінностей не має належного нормативного забезпечення. Діяльність органів влади у секторі імпортно-експортних операцій з культурними цінностями в частині класифікації предметів не узгоджена. Динаміка таких операцій залежить від попиту на предмети колекціонування, який, у свою чергу, формується не тільки під впливом культурно-мистецьких тенденцій, а й залежить від суспільно-політичних та економічних процесів розвитку суспільства [9, с. 334]. Очевидно, що різке зростання кількості вивезених картин пояснюється попитом на українське мистецтво за кордоном та лібералізацією політики щодо експорту культурних цінностей з боку центрального органу виконавчої влади у сфері культури.

Наведені в Митному кодексі форми ідентифікації (за винятком опису товарів, виготовлення фотографій та аналізу супровідної документації) навряд чи можна використовувати, якщо товаром є культурна цінність, бо вони передбачають руйнування або зміну вигляду пам'ятки чи якоїсь її складової. Працівник митних органів під час проведення ідентифікації та експертизи культурних цінностей може скористатися лише неруйнівними методами аналізу, до яких належать: тестування пам'ятки культури УФ-випромінюванням; тестування ІЧ-випромінюванням; рентгенографія культурної цінності; апаратно-програмні засоби. Крім того, важливе (а в сучасних умовах недостатнього технічного обладнання

більшості митних постів іноді й найважливіше) місце належить вазомоторним методам: детальному візуальному огляду; тестуванню за допомогою органів чуття (зір, слух, нюх, дотик).

Висновки. Отже, слід зазначити, що відомості про культурні цінності є однією з найголовніших необхідностей працівників митної галузі. Адже саме від них залежить те, як такі цінності будуть вивозити з території нашої держави, а також на яких підставах. Крім цього, фахівці митних органів повинні бути ознайомлені з міжнародними договорами в галузі культури, оскільки ними також передбачаються дії, пов'язані з незаконним ввезенням культурних цінностей з-за кордону. Важливою ланкою роботи працівників митних органів є ідентифікація експонатів після тимчасового вивезення чи ввезення для виставок, ярмарок, форумів чи наукових конференцій.

На жаль, сьогодні не всі працівники правоохоронних і митних органів володіють достатніми знаннями у сфері культурних цінностей. Як наслідок цього можна спостерігати незаконне переміщення таких предметів через митний кордон України без наявності відповідного свідоцтва. З огляду на таку проблему, доречно висунути наступні пропозиції:

1. Поглиблено вивчати експертизу культурних цінностей у навчальних закладах, які готують правоохоронців та фахівців з митної справи;

2. Ознайомлювати курсантів і студентів із законодавчою базою нашої держави та укладених нею міжнародних договорів з питань культурних цінностей;

3. Забезпечити навчальні заклади, які готують правоохоронців і фахівців з митної справи, спеціально підготованим кваліфікованим викладацьким складом (мистецтвознавцями, експертами, реставраторами), які безпосередньо працюють з культурними цінностями;

4. Для працівників митних установ і правоохоронних органів проводити лекції, конференції, наукові засідання з питань культурних цінностей за участю мистецтвознавців, експертів, реставраторів, під час яких ознайомлювати їх з візуальною експертизою культурних цінностей;

5. Під час вивчення предметів культурних цінностей використовувати наочні матеріали, експонати або проводити заняття в музеях, галереях, що дасть можливість краще засвоювати знання;

6. Забезпечити митні установи технічними засобами дослідження культурних цінностей (апарати з інфрачервоними, ультрафіолетовими та рентгенівськими променями);

7. Ознайомлювати закордонних туристів з правилами вивезення та ввезення культурних цінностей, отримання свідоцтва на право вивезення, умовами їх зберігання, пакування, маркування та транспортування. Для цього можна видати спеціальні збірники правил і розповсюджувати їх у місцях, які відвідують туристи (музеї, галереї), а також на спеціальних виставках, ярмарках з культурними цінностями.

Бібліографічний список:

1. Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей: Закон України від 21 вересня 1999 р. № 1068-XIV. Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1068-14#Text> (дата звернення: 20.03.2020).

2. Шереметинська О.В., Баталова О.А., Шереметинський М.А. Особливості митного контролю та регулювання переміщення культурних цінностей. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство*. 2016. Вип. 6 (3). С. 145-148.
3. Митна справа: Підручник / [Крисоватий А.І., Герчаківський С.Д., Дем'янюк О.Б. та ін.]; за ред. А.І. Крисоватого. Тернопіль: Економічна думка, 2014. 766 с.
4. Фрадинський О.А., Туржанський В.А. Переміщення культурних цінностей як об'єкт митного контролю. Актуальні проблеми підвищення якості підготовки фахівців у галузі економіки в умовах сталого економічного розвитку України: зб. матер. III Всеукр. наук.-практ. конф, 24-25 жовтня 2013 р., м. Хмельницький. ХНУ, 2013. 237 с.
5. Митний кодекс України від 13 березня 2012 року № 4495-17. Верховна Рада України. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17> (дата звернення: 20.03.2020).
6. Карпов В.В. Імпортно-експортні операції на ринку культурних цінностей. *Вісник НАККИМ*, 2017. № 3. С. 12-16.
7. Платонов Б. Аналіз прибутковості творів мистецтва. *Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва*, 2017. № 1. С.86-90.
8. Офіційний веб-сайт Державної фіскальної служби України. URL: <http://sfs.gov.ua/ms/f11> (дата звернення: 25.03.2020).
9. Циганок О.Б. Актуальні проблеми прикладного мистецтвознавства крізь призму сучасного законодавства України. *Сучасне мистецтво*. 2018. Вип. 14. С. 327-336.